

АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В РАБОТАХ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ЛИНГВИСТОВ

Ходжакулова Шахло Аскаревна

*Термезский государственный
университет*

e-mail: shahlo19700520@mail.ru

***Аннотация.** В данной статье рассматривается изучение терминологии родства в контексте трудов лингвистов тюркоязычных народов. Анализируются ключевые аспекты и подходы к классификации и интерпретации родственных терминов, а также их культурные и языковые особенности. Исследование подчеркивает значимость этих терминов для понимания социальной структуры и традиций тюркоязычных обществ, а также их влияние на языковую политику и языковую идентичность. Оценивается вклад различных ученых в данную область и выявляются перспективы дальнейшего исследования.*

***Ключевые слова:** термин, аспекты, подходы, классификации, интерпретации, история.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada turkiy tilli xalqlar tilshunoslari asarlari kontekstida qarindoshlik terminologiyasini o'rganish masalalari muhokama qilinadi. Turdosh atamalarni tasniflash va izohlashning asosiy jihatlari va yondashuvlari hamda ularning madaniy va lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda bu atamalarning turkiyzabon jamiyatlarning ijtimoiy tuzilishi va an'analarini tushunishdagi ahamiyati, til siyosati va til o'ziga xosligiga ta'siri ko'rsatilgan. Turli olimlarning ushbu sohaga qo'shgan hissasi baholanib, keyingi tadqiqotlar istiqbollari belgilab olindi.*

***Kalit so'zlar:** atama, jihatlar, yondashuvlar, tasniflar, talqinlar, tarix.*

***Annotation.** This article discusses the study of kinship terminology in the context of the works of linguists of Turkic-speaking peoples. Key aspects and approaches to the classification and interpretation of related terms, as well as their cultural and linguistic features, are analyzed. The study highlights the significance of these terms for understanding the social structure and traditions of Turkic-speaking societies, as well as their influence on language policy and linguistic identity. The contributions of various scientists to this area are assessed and prospects for further research are identified.*

***Key words:** term, aspects, approaches, classifications, interpretations, history.*

Необходимо подчеркнуть, что термины родства и свойства среди тюркоязычных народов неоднократно становились объектом изучения исследователей. Ведутся работы с применением системного подхода к анализу лексического материала. В частности, в языковедении узбекского, киргизского, казахского, башкирского и хакасского языков существует ряд лексикологических исследований, в которых проводится анализ лексики данных языков с использованием системного метода.

На сегодняшний день выполнено множество научных исследований, как посвященных общетюркской терминологии в области лексики (в работах Э.В. Севортыана, В.В. Радлова, Л.А. Покровской, С. Садыкова, А.А. Бурькина и других), так и направленных на конкретные тюркские языки, касающихся описания семейных отношений. К числу таких исследований относятся работы Э.А. Бегматова, Л.А. Гаджиевой, А.А. Машрабова, М.Ш. Сарыбаевой, Е.П. Федоровой, Х.Х. Эгемназарова и Ш.Ж. Эржигитовой.

Многие из исследователей, использующих эти термины родства, не осознают ту степень близости, которую создают эти слова в данных контекстах.

Связь между тюркоязычными народами и русскими существует уже на протяжении нескольких столетий. Как указывает К.М. Мусаев, «вопреки традиционным представлениям, древние народы Востока и Запада, Севера и Юга Евразии имели обширные связи друг с другом, обменивались культурными ценностями, что можно увидеть на примере письменностей различных народов. Чаще всего культуры Востока и Запада пересекались в Средней Азии и Поволжье, что подтверждают последние археологические находки».

Тюркские языки и народы, расположенные в центральной части Евразии, в прошлом и настоящем демонстрируют тесные связи и взаимодействие с различными языками, особенно с русским языком и русским народом. Эти контакты между тюркскими народами и их соседями в первую очередь отражаются на культуре, а также находят выражение в языковых формах, которые фиксируют наиболее значимые и яркие результаты этих взаимодействий. Взаимодействуют не только культуры и языки, но и менталитеты, особенности языкового восприятия и поведенческие аспекты.

Если рассмотреть культурно-языковое пространство европейских языков, можно заметить, что на протяжении веков они развивались в условиях тесного сосуществования с родственными языками и культурами. В случае с русским языком ситуация совершенно другая.

На протяжении веков русский язык взаимодействовал с различными языками, однако наибольшее влияние оказали тюркские языки и народы,

которые значительно способствовали формированию русской государственности и ментальности нации.

Термины родства относятся к категории терминов, а не к лексическим единицам. Во-первых, они формируют ограниченную лексическую систему. Во-вторых, в рамках этой системы каждый термин, связанный с понятием «родство», имеет четко выраженное значение. В-третьих, каждый из терминов тесно взаимосвязан с другими, создавая лексическую микросистему. Таким образом, термины родства соответствуют ключевым критериям терминологичности, а именно:

- 1) они связаны с определенным специальным понятием;
- 2) образуют систему, то есть находятся в взаимосвязи с другими терминами данной системы;
- 3) создают необходимость в определении.

Эти характеристики отличают термины родства от других групп общеупотребительной лексики.

Исследовательская методология выделяется обширной фактической базой, которая зачастую включает разнообразные этнографические, исторические и ономастические данные, а также требует широкой эрудиции и масштабного подхода к постановке научных задач. Например, при изучении корневых слов узбекского языка с исторической точки зрения можно использовать фрагменты древних письменных памятников V-VIII веков, словарь Махмуда Кашгари XI века, а также сведения о современных узбекских диалектах и факты из близкородственных тюркских и дальнородственных монгольских языков.

А.А. Машрабов в своей работе «Значение терминов родства и их выражение в кыргызском и узбекском языках» провел монографическое исследование значений терминов родства в кыргызском и узбекском языках, рассматривая их с синхронно-сопоставительной точки зрения в рамках системного анализа. В этом исследовании была предпринята попытка выделить уникальные функционально-семантические микросистемы терминов родства в этих языках [Машрабов, 2000].

Диссертация Л. С. Кара-оол, озаглавленная «Термины родства и свойства в тувинском языке», посвящена исследованию и описанию системы терминов родства и свойств в тувинском языке. В данной работе анализируется современная типология родственных терминов у тувинского народа, которая, как и у других тюркских народов, восходит к архаичному туруно-ганованскому типу. В этом типе, во втором восходящем поколении, еще не наблюдается четкого разделения терминов по прямым и боковым линиям, а также по линиям

матери и отца – такие термины объединены. Автор отмечает, что тувинская система родства, аналогично другим тюркским языкам, характеризуется как смешанная, в которой основой системы являются классификационные термины, отражающие структуру «большой» (патриархальной, «братской») семьи. Однако наряду с ними также появились и получили распространение описательные термины, отображающие исторический переход от «большой» семьи к «малой» [Кара-оол, 2004].

В своей научной работе «Термины родства и свойства в якутском языке» Е. П. Федорова предоставляет краткую информацию о положении якутского языка в группе тюркских языков, а также анализирует и описывает систему терминов, связанных с родством и свойствами, и сопутствующих социальных терминов в якутском языке с точки зрения структуры и семантики.

Якутская терминология, как часть тюркской системы родства, конечно, имеет много общего с терминологией других тюркских языков. Однако в то же время эта лексическая группа обладает своими уникальными чертами. Это объясняется тем, что якутский язык развивался относительно изолированно по сравнению с другими тюркскими языками [Федорова, 2012].

Лексическую систему языка можно представить как совокупность "слов-понятий", находящихся в сложных взаимосвязях. Каждая такая единица, состоящая из знака и базового значения, охватывает определенный "кусочек" реальности, а их общее множество формирует сложную мозаику, отражающую действительность за пределами языка. Знак и значение, в силу различных культурно-исторических, социально-психологических и лингвистических факторов, в конкретном языке, например, в русском или узбекском, имеют свою специфическую соотнесенность и значимость. В этом контексте реальность представляется расчлененной и именованной, что делает ее более близкой человеку. Пренебрегать этим означает игнорировать объективные закономерности, присущие языку. В то же время нет оснований полагать, что язык или "национальный дух" в нем изменяют реальность в соответствии со своими интересами или что "словесный мир" является первичной формой реальности. Разные языки, не говоря уже о специфических сферах их использования, могут по-разному отражать одну и ту же внеязыковую действительность и ее элементы, опираясь на существующие языковые средства, культурные факты, национальное восприятие и диалектику отображения внеязыкового мира в сознании.

Различная "сегментация" реальности, то есть ее представление в языке, является вторичным, отраженным явлением. Определенные объекты, явления и свойства действительности получают качественную определенность в языке, что

позволяет нам объективно и удобно выделять их благодаря нашему опыту и свободному воспроизведению в сознании с помощью соответствующих языковых знаков. Ученые правы, утверждая, что следует различать референт как объект реальной действительности, независимый от языковой (или любой знаковой) системы, и денотат как тот же самый (или аналогичный) объект, выделенный знаком, который благодаря этому знаковому образованию приобрел определенность и стал внеязыковым объектом лингвистической семантики.

Как мы уже упоминали, перед нами стоит скромная задача — сопоставление терминов родства в русском и узбекском языках. Однако сопоставление отдельных слоев лексики этих двух языков представляет собой довольно сложную задачу. Несмотря на множество общих элементов в грамматике и лексике с близкородственными тюркскими языками, узбекский язык в своей долгой истории развил уникальные фонетические, грамматические и лексические черты, которые не характерны для других языков.

В сравнительно-историческом языкознании область лексики оставалась наименее исследованной как в тюркологии, так и в индоевропеистике. Успешные методы сопоставительно-типологического анализа лексики разносистемных языков до сих пор не разработаны. Тем не менее, современная тюркология, в какой-то мере, готова к изучению данной темы.

Применение метода компонентного анализа для исследования лексико-семантических групп представляется наиболее экономичным и оправданным. Действительно, само семантическое поле (лексико-семантическая группа) формируется на основе определенного семантического компонента. Например, термины родства объединяются в одно семантическое поле благодаря основному общему компоненту «родство».

Таким образом, система терминов, относящихся к родству и свойствам, которая является предметом нашего исследования, представляет собой уникальное функционально-семантическое поле. В основе каждого такого поля лежат определённые семантические категории — семантический инвариант, объединяющий различные языковые средства и определяющий их взаимодействие.

Функционально-семантические поля состоят из различных структур и характеризуются соотношением центра и периферии. Ядром (центром) этих полей выступает языковая единица, наиболее подходящая для выражения конкретной семантической категории. Концепции центра и периферии в функционально-семантическом поле связаны с более широкой идеей центра и периферии в языковой системе.

Важно подчеркнуть, что системное исследование лексического материала в тюркских языках находится на стадии своего развития. В узбекском языкознании существует ряд работ, где лексический материал узбекского языка анализируется с использованием системного подхода. К числу таких исследований можно отнести работы Ш. Рахматуллаева, И. Кучкортоева, Э. Бегматова, Р. Расулова, Р. Сафаровой и других.

При сравнительном анализе лексики тюркских языков значительное значение имеет синхронно-сравнительный метод, который был предложен М. Кашгари в XI веке. Его метод позволяет исследовать лексический материал тюркских языков в сопоставительно-синхронном контексте.

Цель нашего исследования заключается в синхронно-сопоставительном анализе семантики терминов родства в узбекском языке и их аналогов в русском. Существуют работы, рассматривающие этот вопрос в более широком контексте тюркологии. К таким исследованиям можно отнести труды Л. А. Покровской, А. Н. Кононова, К. М. Мусаева и других авторов.

Эти исследования отличаются разнообразием. Некоторые из них являются общетеоретическими и опубликованы в форме статей, в то время как другие имеют монографический характер. В некоторых работах представляются этимологические анализы отдельных терминов, но среди них особенно выделяется работа Л. А. Покровской «Термины родства в тюркских языках». Основное внимание в этой работе уделяется терминам родства в тюркских языках. В ней подчеркивается, что «терминология родства относится к наиболее архаичным пластам лексики». В рамках этой лексико-семантической группы термины, отражающие ключевые родственные отношения, безусловно, являются частью основного словарного запаса каждого языка. Изучение терминологии родства в каком-либо языке или группе языков представляет собой серьезные трудности, поскольку «форма семьи изменяется быстрее, чем система родства», что порождает несоответствия между устоявшейся исторической системой родственных отношений и современными семейными структурами. Это явление также наблюдается у тюркских народов [Покровская, 1961: 11-81].

Автор данного исследования справедливо отмечает, что «настоящая работа представляет собой первый, хотя и довольно несовершенный, опыт лингвистического анализа терминов родства, общих для всех или большинства современных тюркских языков» [Покровская, там же]. Важную роль в изучении родственных терминов тюркских языков играет монография И. Исмоилова «Термины родства в тюркских языках» [Исмоилов, 1966: 150].

Исследование состоит из трех основных разделов:

- 1) термины родства (она, ота, угил, киз, ака-уога, или, опа, сингил, карындош, бува, амаки, жиян, невара);
- 2) термины родства в послебрачных отношениях (эр, хотин, куев, келин, янга, почча, божа, овсин, болдиз, кайин, куда, угай);
- 3) названия для обозначения родственных отношений (сродные дети, сродные братья, сродные сестры).

В качестве объекта своего исследования И. Исмоилов использует данные терминов родства из узбекского, уйгурского, казахского, киргизского, каракалпакского и туркменского языков. Он подчеркивает, что «изучение терминов родства в узбекском и уйгурском языках носило нелингвистический характер», что также подтверждается мнением М. Ш. Саидовой. Она отмечает, что «исследование терминов родства в основном имеет этнографическую природу» [Саидова, 1995: 21].

Диссертация М. Ш. Саидовой «Лексико-семантический анализ терминов родства наманганских говоров» посвящена исследованию этимологии и путей формирования и развития терминов родства в наманганских говорах узбекского языка. В данном исследовании проводятся анализ исторических изменений терминов родства с древнейших времен до настоящего времени, включая фонетические, морфологические и семантические изменения.

Научные термины представляют собой слова, которые имеют строго определенные понятия и служат для удовлетворения профессиональных и трудовых потребностей людей. Их значение отличается строгостью по сравнению с общеупотребительными словами, так как они непосредственно отражают и формируют определенные концепции. Это приводит к тому, что термины лишаются некоторых синтагматических и словообразовательных характеристик, присущих обычным словам. Например, термины не могут свободно комбинироваться так, чтобы создавать переносные или метафорические значения, хотя в некоторых случаях такие соединения возможны. Также термины обычно не принимают суффиксы, выражающие субъективную оценку, и не участвуют в образовании деривативов, обладающих экспрессивным и модальным значением. Кроме того, термины в научном контексте образуют особую категорию литературной лексики и, как узкие специальные слова, противопоставляются терминам общего употребления.

В отличие от научных терминов, термины родства, обладая признаками общеупотребительных слов, сохраняют некоторые синтагматические и словообразовательные свойства. Они могут принимать суффиксы, которые выражают субъективную оценку, и участвовать в образовании производных слов с номинативным и экспрессивным значениями.

Следует отметить, что термины родства представляют собой особый пласт живой народной лексики и, как правило, менее литературные по сравнению с научными терминами.

Некоторые исследователи, такие как А. А. Реформатский, делят терминологическую систему языка на две группы:

- 1) теоретические термины, которые соотносятся с научными понятиями;
- 2) номенклатурные термины, обозначающие предметы и вещи, которые не имеют прямого отношения к научным терминам.

Согласно А. А. Реформатскому, «терминология связана с системой понятий данной науки, а номенклатура лишь предоставляет названия ее объектов».

По своему характеру термины родства перекликаются с терминологией второй группы, но это не означает, что они и термины номенклатуры не имеют различий. Основные отличия проявляются в их экспрессивной и эмоциональной окраске: термины теоретического и номенклатурного типов стилистически нейтральны, тогда как терминам родства присущи эмоциональные и экспрессивные качества.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Машрабов, А. А. Значение терминов родства и их выражения в кыргызском и узбекском языках [Текст]: автореф. дис....канд. филол. наук: 10.02.06/ А. А. Машрабов. – Бишкек, 2000. – 27 с.
2. Кара-Оол, Л. С. Термины родства и свойства в тувинском языке [Текст]: автореф. дис. ...канд. филол. наук: 10.02.02/ Л. С. Кара-Оол. – М., 2004. – 24 с.
3. Федорова, Е. П. Термины родства и свойства в якутском языке [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Е. П. Федорова. – Якутск, 2012. – 23 с.
4. Покровская, А.А. Термины родства в тюркских языках [Текст]/ А.А. Покровская // Историческое развитие лексики тюркских языков. – М., 1961. – С. 11–81.
5. Ходжакулова Ш. Основные понятия научной терминологии. *Universal journal of law, finance and applied sciences* Vol. 2 NO. 16 (2024): с. 22-30.
6. Исмоилов, И. Туркий тилларда кавмқариндошлик терминлари. (Узбек, уйгур, козок, киргиз, каракалпок, туркман тиллари материаллари асосида). – Тошкент: Фан, 1966. – 150 б.
7. Саидова, М. Ш. Наманган шеваларидаги қариндошлик терминларининг лексик-семантик тахлили [Текст]: автореф. дис. ...канд. филол. наук: 10.02.20 /М. Ш. Саидова. – Тошкент, 1995. – 21 б.